

Цегла першої половини XIX ст. з саркофага над похованням митрополита Рафаїла Заборовського

Серед найбільш відомих історичних поховань у Софійському соборі є поховання київських митрополитів XVIII – початку XIX ст., зроблене у склепі під підлогою Успенського приділа південної зовнішньої галереї собору. Склеп побудовано ще за часів Івана Мазепи, а в 1824 р. наявні тут на той час поховання шістьох митрополитів обмуровано цеглою. У 1843–1853 рр., під час ремонтно-реставраційних робіт у соборі, вхід до склепу замурували чавунними плитами підлоги. У 1936 р. вхід до Митрополичого склепу знову виявили під час археологічних розкопок під керівництвом Т. Мовчанівського. Тоді ж дослідили поховання Рафаїла Заборовського (1676–1747) та ще два митрополичих поховання поряд із ним. Цегляні склепіння саркофагів було розібрано та після дослідження поховань відновлено [Нетудихаткін 2023, с. 42–43, 74–78, 108–111].

У травні 2022-го та у грудні 2023 р. співробітники Інституту археології НАН України і Національного заповідника «Софія Київська» повторно дослідили залишки поховання Рафаїла Заборовського, у зв'язку з чим цегляне склепіння та частково мурування стін його саркофага розібрали [Бобровський 2022, с. 1–3].

Комплексне дослідження цієї пам'ятки, звичайно, має охоплювати й будівельні матеріали, зокрема цеглу, якою був викладений саркофаг у 1824 р. Це допомагає пролити додаткове світло на історію створення цієї поховальної споруди, а, з іншого боку, ми отримуємо змогу дослідити технологію виготовлення комплексу цегли з чіткою прив'язкою до певного історичного періоду. І першим нашим завданням тут постає візуальне обстеження кожної доступної для цього цеглини, фіксація детальної інформації про неї з подальшим обробленням та узагальненням отриманих даних. Здобута інформація матиме наукову цінність, оскільки тільки частину цієї цегли, виключеної з проекту подальшої музеєфікації залишків поховання в соборі, є можливість зберегти у фондах заповідника, тоді як більшість демонтованої цегли буде призначено для сучасних будівельно-реставраційних потреб, тобто надалі вона фактично буде втрачена для наукових досліджень.

У результаті, зважаючи на значний обсяг отриманої та обробленої інформації, ставимо за мету її фіксацію в цій публікації, мінімально вдаючись до порівняльного аналізу отриманих висновків у загальному контексті технології виробництва цегли в Києві першої половини XIX ст. Хоча певні спостереження ми все ж зазначили, а також дійшли цікавих висновків щодо етапів будівництва цегляного саркофага.

Загалом у результаті демонтажу саркофага для дослідження стала доступна вийнята цегла в кількості близько 170 одиниць, які було ретельно очищено від розчину та розподілено на декілька груп за зовнішніми ознаками. Для подальшого дослідження, за ознаками максимальної інформативності, було відібрано 121 цеглину. З них 11 цеглин, представ-

лені трьома різними типами, відносяться до XVIII ст. Ми дослідили їх, але у зв'язку з незначною кількістю ми не можемо провести комплексного технологічного аналізу. Натомість цегла першої половини XIX ст. в кількості 110 одиниць дає нам таку нагоду. Ця цегла має зовні схожі параметри, типові для цегли XIX ст., але за технологічними ознаками її впевнено можна поділити на два типи, що у цьому плані кардинально відрізняються один від одного та різняться за часом виготовлення. На різночасове походження цих двох типів цегли вказує і незмішане використання їх у різних частинах споруди: у стінках саркофага та в його склепінні, що явно вказує на два періоди будівництва саркофага. Комплексний технологічний аналіз цих типів цегли, за можливості прив'язки їх до певних історичних періодів, дає нам змогу детально дослідити їхні виробничі особливості та встановити технологічні ознаки, за якими можна буде надалі датувати аналогічну цеглу.

I тип.

Із понад 100 однотипних цеглин, якими було викладено склепіння саркофага, ми відібрали 66 зразків. Решту ми не брали до уваги через їхній фрагментованим станом чи неможливістю якісно відділити міцний розчин від поверхні. До того ж цей тип цегли шаблонно показав типівість ознак при майже повній відсутності індивідуальних особливостей. Тобто в цьому разі збільшення кількості проаналізованої цегли практично не впливає на загальні висновки.

Загальні ознаки. Візуально цегла цього типу нічим не відрізняється від клеймованої цегли Київської губернії середини XIX – початку XX ст., за винятком того, що немає клейма. Характерною особливістю цього типу цегли є специфічна техніка зрізу надлишків глини в дерев'яній формі, який здійснювали за допомогою дерев'яного інструмента, правила, на майбутньому зворотному боці цегли одноразовим рухом від одного короткого боку до іншого. Правило під час руху буквально вигрїбало з поверхні цегли надлишки глини та протягувало за собою кристали піску та інші дрібні вclusions, які залишали на поверхні характерні прямі борозни-треки. На додаток до цього, інколи правило буквально виривало тверді вclusions у глині, утворюючи глибокі ями й западини. У результаті оброблений у такий спосіб зворотний бік цегли мав грубу, подряпану, рвану поверхню. Натомість лицьова поверхня (нижня у формувальному ящику) та усі чотири бокові сторони мали ідеально рівну поверхню, шершаву на дотик. Водночас для цього типу цегли характерні ідеально прямі та гострі грані та кути.

Порівняно грубе зернисте глиняне тісто такої цегли майже не залишило інших (окрім зняття надлишків глини) слідів технологічного процесу виготовлення цегли у вигляді напливів, потьоків глини та різноманітних відбитків на поверхні виробу. В одному разі маємо на одній із довгих граней лицьової поверхні дуже невеличкий вертикальний гострий кант, який сформувався під час виходу сирцю з форми та підтверджує характерне для цього типу виїмання сирцю з переверотом бездонної форми – прольотки. Інших слідів руху сирцю через форму не відображено на бокових поверхнях.

Немає й ознак додаткового правлення сирцю після виходу з форми. Не завжди вдається зафіксувати ледве помітний оплив довгого боку, на якому просушувалася цеглина (він може бути ширший за протилежний бік буквально на декілька міліметрів), і жодного разу ми не помітили такого ж опливу зворотного боку цегли, на якому також її обов'язково просушували. Як і не маємо наліпів підсипки токів (грунтових майданчиків для просушування цегли) на поверхнях, прим'ятостей від нерівностей поверхні токів, відбитків рослин та інших сторонніх предметів.

Лише один раз маємо винятковий екземпляр цегли з підрізом довгої бокової грані та зі слідами згладжування пензлем лицьової поверхні та двох коротких бокових (поздовжній рух пензля). Такі додаткові засоби оброблення поверхні властиві для більш раннього часу, але ж тепер досконалість нової технології виготовлення цегли вже не потребувала таких додаткових маніпуляцій. Можливо, під час виготовленні цієї цеглини далася взнаки давня звичка майстра. Але цей випадок настільки рідкісний, що не впливає на загальну картину, яка пояснювалася передусім особливостями глиняного тіста цього типу цегли, що після виходу з форми важко піддавалося деформації та зовнішньому впливу на поверхню виробу.

Глина. Майже вся цегла цього типу має тісто жовтого кольору, якого вона набула після випалу. Лише три цеглини (із 66 одиниць) мають рожевий колір. Глиняне тісто добре вимішане, однорідне, без глиняних грудок та крупних твердих включень, щільне, без розшарувань після випалу (дуже незначні розшарування на довгому боці цегли помітні лише у двох випадках). Тобто тісто дуже якісне, яке давало змогу отримати стійку форму з міцною рівною поверхнею, без тріщин та розшарувань. Особливістю цього типу цегли було додавання в глину значної кількості піску, що робило глиняне тісто досить сухим, зернистим, а поверхню після випалу – шершавою, що на дотик нагадувала дрібний наждак. Таке глиняне тісто стійко тримало форму та давало змогу отримати бездоганний виріб без додаткових зусиль із правлення поверхні. Це був помітний прогрес у виробництві, але нас, на жаль, виріб з такого глиняного тіста позбавляє можливості дослідити певні технологічні нюанси, які ми можемо побачити на поверхні цегли більш раннього періоду.

Розміри цегли. Окремо треба розглянути питання розмірів цегли, до того ж маємо зробити це детально, з визначенням основних розмірів та з урахуванням відхилень від норми. Адже розміри в межах однієї цеглини можуть бути нестабільні, водночас простежуються певні, властиві саме для цього типу цегли, тенденції, що містять інформацію про виробництво та є одним із визначальних факторів типу.

Довжина. Тут чітко простежується певна стабільність. 51 цеглина з 66 (або 77 %) має довжину в межах 26,5–27,5 см. Це і є показник довжини цегли цього типу. Якщо виключити типові маломірні та великомірні цеглини, то відхилення від норми менше позначки 26,5 см становитиме в нас усього три випадки (відхилення до мінус 0,5 см), а понад 27,5 см – чотири випадки (відхилення від норми до плюс 0,5–1 см), які сприймаємо точніше, як виняток. Тобто бачимо певну стабільність у довжині, якої

дотримувалися досить строго. До того ж із цього діапазону суттєво переважає показник 27–27,5 см (36 одиниць з 51, або 70,5 %), а найбільш поширеним є показник 27,5 см. Тобто еталонний розмір довжини цього типу цегли перебуває в межах 27–27,5 см із тяжінням у бік 27,5 см.

Що стосується маломірів та великомірів – більш рідкісних додаткових форматів цегли, на існування яких у ХІХ ст. вказують джерела та наші виміри клеймованої цегли [Вебер 1913, с. 120; Гайдук 2023, с. 20], то тут ми за загальними метричними ознаками виділили п'ять маломірів із довжиною в межах 25,5–26 см та три великоміри з довжиною від 28 до 28,5–29 см.

Ширина. Тут так само дані демонструють певну стабільність. 55 цеглин із 66 (або 83 %) мають показник в межах від 13–13,5 до 14 см. Якщо не рахувати наших вісім типових маломірів та великомірів, то відхилення від норми в цього типу – в бік зменшення від позначки у 13–13,5 см становитиме п'ять випадків (відхилення до мінус 0,5–1 см), а в бік збільшення понад 14 см загалом ми не зустріли. Тобто визначена нами норма витримувалася досить строго, особливо щодо збільшення. З цього діапазону суттєво переважає показник 13,5–14 см (49 одиниць із 55 або понад 89 %), а найбільш поширеним розміром є 13,5 см (більше половини випадків у діапазоні 13,5–14 см). Тобто еталонний розмір ширини цього типу цегли становить 13,5–14 см із тяжінням у бік 13,5 см.

П'ять маломірів дали показники ширини від 11,5–12 до 13 см. І три великоміри – від 14 до 14–14,5 см.

Товщина. Стабільним є і цей показник. 55 цеглин з 66 (або 83 %) мають товщину 6,5–7 см. Знов-таки, за винятком наших маломірів та великомірів, відхилення від норми для цього типу практично не є властивим (у декількох випадках це пов'язано з нерівномірною товщиною цегли із тим, що нормативні показники товщини там теж є). Тобто товщина цегли в діапазоні 6,5–7 см витримувалася дуже строго. Водночас у цьому діапазоні помітно переважає показник 6,5 см (32 одиниці із 55 або понад 58 %), а ще дев'ять цеглин дуже близькі до цього показника, маючи коливання розміру в межах 6,5–7 см. І лише 14 цеглин впевнено дали показник товщини в 7 см. Тобто еталонний розмір товщини цього типу цегли становить 6,5–7 см з тяжінням у бік 6,5 см.

Товщина п'ятьох маломірних цеглин у межах 6–6,5 см, і трьох великомірних у діапазоні від 6,5–7 до 7–8 см.

Отже, за результатами наших замірів ми виходимо на реальні розміри цього типу цегли в межах 27–27,5 × 13,5–14 × 6,5–7 см з еталонним (або найбільш поширеним) розміром 27,5 × 13,5 × 6,5 см.

Рідкісні маломіри та великоміри мають розміри приблизно в межах 25,5–26 × 11,5–13 × 6–6,5 см та 28–29 × 14–14,5 × 7–8 см відповідно.

Нам залишається ще звернути увагу на співвідношення розмірів сторін у межах однієї цеглини, яке є дуже стабільним. Майже половина наших виробів (31 із 66) має загалом ідеальне співвідношення сторін без жодних відхилень. Явні відхилення зустрічаються у 25–27 % випадків, вони рівномірно властиві для всіх параметрів (довжина, ширина й товщина), та, зазвичай, дуже незначні – до 0,5 см, які візуально можна

не помітити. Лише по товщині маємо п'ять випадків коливання розміру в межах 1 см, що вже більш помітно. Але й тут, найімовірніше, це випадкове явище, адже 73 % нашої цегли не мають жодних відхилень за показниками товщини.

II тип.

Цим типом цегли були викладені стінки саркофага, які під час демонтажу було розібрано лише частково. Для дослідження було відібрано всі демонтовані 44 зразки цієї цегли, включно з дев'ятьма фрагментованими половинками, адже цей тип цегли є дуже інформативним, де практично кожний виріб має індивідуальні особливості.

У візуальному плані та за технологічними ознаками ця цегла кардинально відрізняється від цегли I типу. Хоча, на перший погляд, вони видаються схожими: той самий колір, форма, рівна поверхня, чіткі гострі прямі грані та кути, схожі розміри (хіба що цей тип цегли трошки тонший, хоча й не набагато). Але в цьому разі передусім бачимо відсутність характерного для I типу цегли грубого зрізу надлишків глини на відкритій у формі поверхні сирцю. Тут у зв'язку з більш рідкою консистенцією глини обробка поверхні сирцю у формі «прольотці» відбувалася в інший спосіб.

Лицьова поверхня цегли. Майже всі наші екземпляри цегли цього типу зберегли на лицьовій (в цьому разі той, що має відкритий доступ у формі) поверхні ледь помітні заглиблені та випуклі дрібненькі треки, спрямовані завжди від однієї довгої грані до іншої вертикально, інколи трохи навскіс, і у двох наших випадках – із плавним заокругленням. Ці треки нагадують слід від малярського пензля, що не дає сумніву в тому, що згладжування відкритої поверхні відбувалося саме за допомогою широкого м'якого пензля, який і залишив ці сліди. Важливим технологічним прийомом для цього типу цегли було саме поперечне згладжування від однієї довгої грані до іншої. Пензель ідеально згладжував дуже м'яку, як ми побачимо нижче, поверхню сирцю у формі, роблячи її дуже гладкою, а сліди від пензля зазвичай були ледь помітні, а інколи й зовсім не помітні. Під час формування та поперечного згладжування пензлем зазвичай виходила рівна пласка лицьова поверхня цегли. Але інколи в центральній частині поверхні утворювався невеликий горб, який потребував додаткового правлення. Для цього тим самим пензлем із більш сильним натиском, або іншим, більш жорстким, робили вже поздовжній локальний рух по горбу в напрямку від нього до однієї з коротких граней цегли, прибираючи в такий спосіб нерівність, після чого на її місці залишалися трохи більш грубі поздовжні треки від пензля та невеличка плавна западина на місці горба. Серед наших 44 цеглин ознаки такого додаткового правлення вдалося простежити у дев'ятох випадках. Зразків цегли з наявним та незрізаним горбом на поверхні для цього типу цегли ми не маємо. Тобто додаткове правлення нерівної лицьової поверхні цегли було досить рідкісним явищем для цього часу, але обов'язковим у разі виявлення вишуклої нерівності.

Цікаво, що стосовно методу правлення лицьової поверхні цегли саме за допомогою пензля ми не маємо відомостей із відповідних джерел часів

Російської імперії. Натомість усі вони згадують про зняття надлишків глини за допомогою дерев'яної дощечки – правила, зокрема й у першій половині XIX ст. [Гайдук 2024, с. 345–349; Свитязев 1833, ч. 2, с. 25]. Отже, цілком можливо, що маємо справу з однією з важливих місцевих ознак у виробництві київської цегли цього періоду.

Зворотний бік цегли. Підсіпка токів. Оскільки, на відміну від цегли I типу, оброблена відкрита поверхня цегли у прольотці отримувала акуратний «товарний» вигляд, форму не треба було перегортати цією стороною вниз, викладаючи сирець на тік. До того ж, друга, зворотна, сторона цегли навпаки часто набувала трохи прим'ятої та шершавої поверхні внаслідок її контакту з поверхнею току. Прим'ятість поверхні цегли з'являлася, якщо поверхня току була недостатньо рівною. Переважно в наших зразках поверхню току вирівнювали дуже ретельно. 25 із 44 цеглин мають на зворотній поверхні дуже незначні прим'ятості, серед яких чимало екземплярів, де такі прим'ятості ледь помітні, і поверхня видається майже досконало рівною. Ще 14 екземплярів цегли мають більш помітні, але однаково незначні прим'ятості поверхні. І лише п'ять цеглин мають значні прим'ятості зворотної поверхні, завдяки яким цілком можна назвати її нерівною. Тобто для цього типу цегли, за рідкісними винятками, властиві дуже ретельно втрамбовані та досконало вирівняні майданчики для просушування, за досконалістю яких стежили дуже дбайливо.

Шершавість зворотної поверхні цегли обумовлена налипанням на неї підсіпки майданчиків, призначення якої полягало в запобіганні прилипанню сирцю до поверхні току. Згідно із джерелами, майданчик посипали зазвичай піском [Гайдук 2024, с. 347–348; Свитязев 1833, ч. 2, с. 23; Погожев 1881, с. 20–23]. У нашому випадку ми простежили варіанти підсіпки піском, перетертою в пил випаленою червоною глиною, або і тим, і тим водночас. На деяких екземплярах цегли наліпи підсіпки збереглися дуже добре, на інших – гірше, а на значній кількості цегли вони й зовсім майже не помітні, особливо якщо як підсіпку використовували дрібний пісок або ґрунтовий пил. До того ж цю поверхню нерідко підчищали від наліпів підсіпки та сміття з току, на що ми звернемо увагу нижче.

За результатами наших спостережень, для цього типу цегли характерно використання на майданчиках підсіпки в основному з чистого піску (27 з 44 цеглин). Зазвичай використовували дрібний пісок чи ґрунтовий пил, інколи й крупнозернистий пісок. Ще у 13 випадках за характером наліпів блідо-рожевого кольору на цеглі стикаємося з комбінованою підсіпкою майданчиків, яка складалася з піску та дрібно перетертого глиняного шлаку. Останній являє собою перепалену глину темно-червоного кольору, вкраплення якої, зокрема й дуже великі, трапляються в покладах світлої глини (особливо у верхніх її шарах), яку використовували для формування цієї цегли. Дрібні частинки червоної глини залишалися в тісті, але більш великі конкреції видалялися під час вимішування глиняного тіста, перепалювалися, перетиралися в дрібну крихту, або навіть у пил, та слугували зручною підсіпкою для майданчиків. Адже

зрозуміло, що використання відходів виробництва на місці звичайно зручніше, ніж вдаватися до спеціального постачання матеріалу (навіть того самого піску). Але в чистому вигляді така червона підсіпка, яку можна нерідко побачити на цеглі XVIII ст., для нашого типу цегли була, мабуть, не властива. Маємо лише три випадки з наліпами на цеглі лише такої шлакової підсіпки, яка надавала жовтій поверхні насиченого темно-червоного кольору. До того ж така шлакова підсіпка могла бути як перетерта у пил, так і містити більшу крихту, як в одному нашому випадку.

Ще дві цеглини в нас містять ознаки використання в якості підсіпки дрібно товчених відходів випаленої жовтої глини (можливо, від бракованої цегли), в одному випадку в комбінації з крупнозернистим піском.

Отже, як бачимо, для виробництва цього типу цегли використовували токи з підсіпкою в основному з піску, або з піску з додаванням дрібноперетертого червоного шлаку, та у виняткових випадках підсіпка утворювалася лише з відходів виробництва, як-от подрібненого червоноглиняного шлаку чи перетертої випаленої цегли в чистому вигляді або з додаванням піску.

Підчищення зворотного боку цегли. 12 із 44 цеглин мають явні ознаки підчищення зворотного боку цегли. Підчищення тієї сторони цегли, якою вона лежала під час просушування на майданчику, могло відбуватися в разі налипання на поверхню значної маси підсіпки, особливо великих її частинок, а також сміття виробничого та природного походження з майданчика. На ознаки підчищення поверхні вказують характерні треки (подряпини) у вигляді заглиблених борозен або комбінації заглиблених та випуклих борозен. Іноді такі треки простежуються на всій площі поверхні, як в одному нашому випадку, але частіше їх спостерігаємо в локальних її частинах, вірогідно, в місцях найбільшого налипання на поверхню сторонніх предметів. Намір підчищення зворотної поверхні не залежав від матеріалу підсіпки. Треки підчищення в більшості наших випадків (9 із 12) являють собою прямі вертикальні борозни, залишені на поверхні інструментом для очищення при його поперечному русі між довгими гранями поставленої на ребро цегли. Ще у двох випадках маємо такі вертикальні треки спрямовані трохи навскіс між довгими гранями. І в одному випадку – вертикальні треки з напіврадіальним завершенням. На поверхні підчищеної цегли може залишитися від декількох ледь помітних заглиблених борозен до численних виразних подряпин. Характер цих треків явно вказує на те, що переважна більшість із них (9 із 12 випадків) зроблена за допомогою твердого предмета, який під час руху захоплював та протягував по поверхні цегли крупні тверді частинки підсіпки, які залишали заглиблені борозни. Як інструмент використовувати могли дерев'яну дощечку-правіло, або, ймовірно, ніж, яким водночас підрізали бокові сторони цегли, про що ми поговоримо нижче. Ще у трьох випадках як інструмент для підчищення зворотної поверхні було використано жорсткий пензель, який залишив на поверхні щільні заглиблені та випуклі треки, що нагадують слід від малярського пензля.

«Лежаний бік» цегли. За технологічними описами виробництва цегли в XIX ст., після просушування на майданчику на зворотному боці, цеглу обов'язково перегортали для подальшого просушування на один із довгих боків (на ребро), після чого її можна було знімати з току [Гайдук 2024, с. 347–348]. Ми вже казали, що для більш пізнього I типу цегли і наступної за часом клеймованої цегли досить складно простежити ознаки перегортання на довгий бік під час просушування з огляду на особливості її глиняного тіста, а в більшості випадків і неможливо. Зовсім інший, надзвичайно чуттєвий до зовнішніх впливів, склад тіста цегли II типу буквально на кожній цеглині залишив нам низку яскравих ознак перегортання цеглини на майданчику на один із довгих боків. І першою такою ознакою є характерний оплив цього боку, який є наслідком дії на нього ваги цеглини. До речі, такий оплив траплявся вже під час просушування цегли на широкому зворотному боці, коли під дією ваги вологого сирцю дно цеглини в дрібних деталях відбивало рельєф поверхні току, а на гранях між дном цеглини та боковими поверхнями, з боку останніх, формувалися напливи глини у вигляді широких глиняних валиків-опливів, які помітно відрізнялися від тоненьких підтоків глини під форму – прольотку – в цьому ж місці. Іноді такі опливи більш виразно виявляються на одній чи двох суміжних гранях, що може бути наслідком їхнього удару об поверхню току через нерівномірний вихід сирцю із форми під час витрушування його на майданчик. Такі опливи глини зберігаються на цеглі цього типу тільки в разі відсутності подрізу бокових поверхонь сирцю, метою якого якраз і було усунення таких нерівностей. Проте і в разі подрізу на деяких екземплярах нашої цегли добре помітні основи зрізаних напливних валиків. Але навіть якщо на зрізах не лишилося ознак таких напливів, його нерідко можна побачити на тому довгому боці, на який цеглину перегортали на майданчику. Оскільки цеглину перегортали на бік через суміжну із дном грань, то наплив на довгому боці просто підминався під дією ваги цеглини. До того ж, тиск на довгу поверхню цеглини й тут призводив до схожих процесів, таких як і на зворотному боці: відбивалися нерівності поверхні току, налипала підсипка, трохи опливали боки цеглини біля граней, на яких вона стояла. Тому такий «лежаний» бік цього типу цегли зазвичай трохи ширший від протилежного, і це є одним із факторів нестабільної товщини такої цегли.

Варто зауважити, що додаткове остаточне оформлення поверхні цеглини, як-от подрізи боків або підчищення зворотного боку завжди відбувалося коли цеглину на майданчику перегортали на бік, і вона стояла на ньому. Саме тому «лежаний» бік цієї цегли завжди (як і в усіх наших випадках) залишався недопрацьованим та візуально контрастним, якщо порівняти з іншими сторонами цеглини. Окрім прим'ятостей та опливів поверхні, він міг зберігати значні наліпи підсипки, зокрема і крупні її частини, і сміття з майданчика (адже цей бік ніколи не підчищали). Але водночас треба зауважити, що деформація «лежального» боку не завжди мала настільки помітні ознаки, що псувала вигляд

готової цеглини. У більшості наших випадків це – малопомітні, хоча й переконливі ознаки. Деформації могла підлягати і довга грань між лежалим боком і дном цегли, через яку останню перегортали на бік. Унаслідок такої дії ця грань іноді втрачала свою гостроту та набувала дещо змазаного, обкатаного вигляду. Але знов-таки більшість нашої цегли була перегорнута через грань дуже обережно, внаслідок чого вона майже не втрачала своєї форми.

Інші бокові сторони цегли. «Треки виходу». Досить часто на бокових сторонах цієї цегли можна побачити характерні виробничі подряпини у вигляді випуклих та заглиблених треків, вертикально спрямованих між довгими гранями цегли. Іноді вони нагадують розмитий вологий слід пензля або правила, але, за технологічними ознаками, вони мають інше походження, пов'язане із виходом сирцю з формувальної рамки. Найімовірніше, це є наслідком контакту поверхні вологого сирцю з поверхнею змоченої у воді та посипаної піском прольотки під час виходу сирцю з неї. Під час виходу сирцю із форми піщинки прокатувалися між поверхнями сирцю та форми, залишаючи на них характерні подряпини. Про характерну шершавість бокової поверхні цегли внаслідок дії піску та води на стінках форми маємо навіть тогочасну згадку [Святязев 1833, ч. 2, с. 25]. Можливо, процес такої взаємодії глини, піску, води та дерева був складнішим, і ми не до кінця його ще уявляємо. Але однозначно можна казати, що це був випадковий, вимушений виробничий ефект, в якому не було практичної потреби. На користь останнього вказують розповсюджені випадки підрізу бокових поверхонь цегли, які усували нерівності, зокрема, й такі виробничі треки.

Такі самі треки виходу з форми характерні і для київської цегли XVIII ст., проте вони зовсім не властиві для наступних за часом груп цегли – I типу та клеймованої, що пов'язане з іншою технологією виробництва, передусім з іншим складом глиняного тіста.

Додаткове правлення цегли: підріз бокових сторін. Особливістю цього типу цегли є додаткове правлення поверхні, яке спостерігається переважно на більшості екземплярів із нашої групи. Додаткове правлення поверхні відбувалося під час просушування на майданчику, після того, як цеглину перегортали на ребро. Окрім підчищення зворотної поверхні від наліпів з току, значної уваги надавали підрізу бокових поверхонь цеглини, які позбавлялися опливів, підтоків глини, «треків виходу» з форми та інших подібних нерівностей, в результаті чого отримували досконало рівну, інколи навіть дзеркально гладку поверхню. За нашими спостереженнями підрізали три бокові поверхні, дві, або одна. Четверту, нижню бокову поверхню або «лежальний бік», на якому стояла цеглина під час підрізу, ніколи не підрізали. Можливо, тому що не було потреби, адже під час подальшого просушування цеглини на підрізаному боці він однаково опливав би, приминався та вкривався наліпами з підсишки току. Підрізи ж інших боків, видається, були дуже популярними, можливо, навіть обов'язковими. У нашій групі цегли цього типу тільки дві цеглини не мали підрізів. Інші ж 42 цеглини мали від одного до трьох підрізаних боків.

Для більш упевненої статистики підрізів спочатку порахуємо 35 цілих цеглин, без фрагментованих половинок із втратою одного боку. З цієї кількості переважна більшість – 23 цеглини – мають підріз трьох боків: одного довгого та двох коротких. Ще вісім цеглин мають підріз тільки двох боків: довгого й короткого. Дві цеглини мають підріз лише одного довгого боку. Ну і дві цеглини, як ми вже казали, були без підрізів.

Приблизно на таку саму картину вказують і дев'ять фрагментованих цеглин-половинок, де одна бокова поверхня не збереглася. Але інші дві бокові поверхні, окрім «лежалого боку», підрізані, крім одного випадку, де одна з наявних бокових поверхонь не підрізана.

Тобто спостерігаємо явну тенденцію до підрізу усіх доступних трьох боків, а нечасті випадки ігнорування деяких із них досі пояснити складно, хіба списати на неуважність або недбалість майстра. Адже непідрізаний бік помітно виділявся на фоні інших, і його контрастний неохайний вигляд начебто пояснював власне мету таких підрізів.

Нагадаємо, що основна мета таких підрізів полягала передусім у знятті напливів глини на боковій поверхні в ділянці нижньої грані цегли, які формувалися під час просушування сирцю на майданчику та виступали над поверхнею цегли. Тому зріз глини з поверхні був зазвичай неглибокий, на що вказують залишки «треків виходу» сирцю з форми, які більш-менш збереглися на деяких підрізах 22 наших цеглин, тобто більш ніж у половині випадків підрізаної цегли. Нерідко зберігаються й контури основи зрізаного глиняного напливу.

Близько половини наших цеглин мають більш ретельні підрізи, без збереження «треків виходу» та інших дрібних нерівностей. Отже, їхня поверхня наближена до ідеально гладкої. Але певної системи якості підрізів тут не було. Звичайно, одна цеглина водночас може мати підрізи різної якості. Тобто при майже обов'язковому підрізі цегли не переслідували мети надати всім зрізам ідеально гладкої поверхні, або ж знов-таки, це залежало від сумлінності майстра.

Більш рідкісним у нас виявився один випадок тонкого підрізу грані між лицьовою поверхнею та підрізаним довгим боком цеглини.

Бокові сторони цегли підрізали довгим гострим інструментом, вірогідно, ножем, який на дев'ятьох цеглинах залишив характерні поодинокі надрізи. За характером цих підрізів зрозуміло, що бокову поверхню цеглини підрізали завжди вздовж неї (інколи під незначним кутом). Переважно це був досконалий підріз, який не залишав на поверхні надрізів, подряпин та ушкоджень граней і кутів.

Випадкові відбитки на цеглі. Різноманітні відбитки випадкового походження на цеглі інколи дають нам змогу підтвердити ті чи інші технологічні процеси, які ми припускаємо за джерельною базою. А в деяких випадках ми отримуємо інформацію, яка може суперечити загальним джерелам і, ймовірно, вказує на місцеві особливості виробництва київської цегли цього часу.

Як ми вже казали, глиняне тісто цього типу цегли було надзвичайно чутливим до контакту зі сторонніми предметами, які залишали на її

поверхні чіткі відбитки, інколи буквально мікроскопічні. Зазвичай такі відбитки мали випадкове походження, але не завжди. Наприклад, в одному випадку маємо проведену пальцем мітку, схожу на латинську літеру S. Але ж міток, добре відомих на давньоруській плінфі, нам досі не доводилося зустрічати на цеглі першої половини XIX ст., тобто вони, можливо, не властиві, або ж є дуже рідкісними для цього часу. Крім того, виразна глибина сліду, його конфігурація, суттєві розміри (5 × 4,5 см) та розміщення на видному місці (посередині правої половини лицьової поверхні цегли) вказують на невідповідне походження цього знака.

До того ж, випадкові відбитки пальців виявилися практично не властивими для цього типу цегли та наявними у нас лише на двох цеглинах. В одному випадку це два вертикальні проведення пальцем на короткому боці цегли з удавленнями на ребрі, між ним і дном. В іншому випадку – це також подібний слід від вертикального проведення пальцем на протилежному до «лежалого» довгому боці цегли. За характером цих відбитків та місцем розміщення їхнє походження може бути пов'язане з випадковим контактом країв сирцю з пальцями руки під час його вилучення з форми. Вірогідно, такі випадки траплялися нечасто. До того ж, у разі наявності такі відбитки могли бути знівельовані під час підрізу бокових поверхонь цегли. В наших двох випадках саме й маємо ці відбитки на непідрізаний поверхні однієї цеглини і на неглибокому підрізі іншої.

П'ять цеглин на зворотному боці зберегли відбитки рослин у вигляді поодиноких дрібних шматочків трави, відбиток маленького колоска та невеличкої квітки. Крім того, у двох із цих п'ятьох цеглин такі самі відбитки рослин наявні і на «лежалому» боці. Відбитки рослин ще виразніше, ніж прим'ятості поверхні та наліпи підсіпки доводять нам те, що цеглу просушували саме на ґрунтових майданчиках і на двох боках: на зворотному та на одному з довгих. Також бачимо, що залишки трав'яного покриву з майданчиків зазвичай ретельно прибирали, навіть дуже дрібні частинки рослин на них були рідкісним явищем, що вказує на факт ретельного підходу до формування майданчиків.

Ще одним фактором, який вказує на просушування цієї цегли на вулиці просто неба є відбитки крапель дощу на її поверхні. Знов-таки цілком властиві для давньоруського часу відбитки крапель дощу майже не властиві для клеймованої цегли та цегли першої половини XIX ст. I типу. По суті, це й не дивно, адже за виробничими рекомендаціями того часу цеглу, що потрапляла під дощ, треба було відбракувати [Гайдук 2024, с. 348; Инчик 2004]. Однак, як бачимо, це правило чомусь не діяло для більш ранньої цегли II типу, де із 44 цеглин у нас одразу сім екземплярів мають сліди потрапляння під дощ, до того ж у двох випадках дощ був сильний та помітно спотворив поверхню виробу. Звичайно, під дощ потрапляв лицьовий бік цегли, але в одному нашому випадку під краплі дощу потрапив довгий бік цегли, вже після підрізу.

Одна з наших цеглин містить слід лапи птаха, який являє собою відбиток (6,6 × 5,2 см) трьох довгих пальців із кігтями та заднього, з коротким кігтем. На лицьовій стороні цегли наявний один такий

відбиток у центральній частині поверхні, ще один частково зберігся в кутку. Ще два чи три таких самих відбитки простежуються на ретельно підрізаному довгому боці цегли. Як і у випадках із відбитками дрібної трави, чіткий відбиток лапи легкого птаха вказує на дуже м'яку консистенцію глиняного тіста сирцю, який викладали з форми на майданчик. Натомість такі самі відбитки на боковій поверхні вже менш чіткі, адже перегорнутий на бік сирець вже встиг трохи підсохнути. Тут знову відбитки на довгому боці з'явилися вже після того, як він був підрізаний, і цегла продовжувала підсихати на боці. І навіть після цього лапи птаха, хоча вже й не так чітко, але відбилися на боковій поверхні цегли. Тобто перегорнутий на майданчику на бік сирець ще залишався достатньо вологим та чутливим до дотику. Це дає зрозуміти, що акуратний підріз бокових сторін цегли після перегортання її на бік було зробити зовсім не складно по такій глині.

Глина. Як ми вже зауважили, глиняне тісто цього типу цегли дуже відрізняється від глиняного тіста I типу цегли і подальшої клеймованої, хоча, на перший погляд, ці відмінності можна не одразу помітити. Майже вся цегла II типу виготовлена із глиняного тіста жовтого кольору, якого вона набула після випалу. Чотири цеглини мають незначний рожевий відтінок. Глиняне тісто добре вимішане, однорідне, дуже щільне. Іноді трапляються незначні вclusions дрібних частинок червоної глини (простежено в 11 випадках). Зазвичай це дуже дрібні конкреції, але серед них трапляються й досить великі, в декількох випадках навіть дуже великі окремі конкреції (до $2,9 \times 1,2$ см). Ще дві цеглини містили у своєму складі по одній настільки великій такій конкреції (до $3,2 \times 1,8$ та $3,5 \times 1,9$ см), що це призвело до тріщин та відколів поверхні виробу під час випалювання та використання. Але ці поодинокі явища сприймаються як винятки та не впливають на загальну картину.

Загалом ця цегла виготовлена з дуже якісного, добре відмуленого, глиняного тіста, особливістю якого є мінімальне додавання піску при значному додаванні води, внаслідок чого тісто отримувало напіврідку консистенцію, яку доводилося ледве чи не заливати у форму. Виготовлений із такої глиняної маси сирець був надзвичайно чутливим до впливу різних предметів та засобів на його поверхню. Сирець легко піддавався деформації після виходу з форми та містив багатий спектр різноманітних технологічних та випадкових відбитків на своїй поверхні.

Розміри цегли. Метричні ознаки цегли цього типу, близькі, на перший погляд, до розмірів цегли I типу, насправді настільки відрізняються від них із певною стабільністю, що являють собою одну з основних ознак цього типу цегли.

Довжина. Із 35 цілих цеглин (без урахування дев'яťох фрагментованих, що втратили показник довжини) 30 одиниць (або понад 85 %) дали нам стабільні показники довжини в межах від 26–26,5 до 27,5–28 см. До того ж, у межах цього діапазону показники довжини розподілені досить рівномірно, тобто не виділяється якогось домінуючого значення. І схоже, що цього метричного діапазону дотримувалися дуже старанно. Якщо не

рахувати декількох умовно визначених маломірів та великомірів, то відхилення від норми з показником менш ніж 26–26,5 см маємо лише в одному випадку, а відхилення від норми з показником понад 27,5–28 см ми взагалі не зустріли. Навіть якщо ми врахуємо ті декілька маломірів і великомірів, які в цеглі II типу ми виділяємо дуже умовно, то незначні відхилення від зазначеної норми у 35 цеглин разом із ними становитимуть лише чотири випадки в бік зменшення та один випадок у бік збільшення. Тобто це виняткові випадки, які не впливають на загальну картину та загалом можуть мати випадковий характер, як ми побачимо нижче.

До маломірів ми умовно, з урахуванням усіх метричних показників, виділили три цеглини. Їхня довжина перебуває в діапазоні від 25–26 до 25,5–26,5 см. За цим показником ми виділяємо їх як маломірні дуже умовно, адже, враховуючи значний перепад у довжині в кожній із них (у 1 см), вони можуть являти собою стандартну цеглу з відхиленням від норми у зв'язку з нерівномірним підрізом бокових сторін (з незначним укосом).

Крім того, один екземпляр великомірної цеглини, довжина якого становить 28–28,5 см, з урахуванням також інших її метричних показників, виділяємо більш упевнено.

Ширина. Із врахованих 43 цеглин 34 одиниці (або 79 %) показали стабільні показники ширини в межах від 13–13,5 до 14 см. Якщо виключити декілька умовно визначених маломірів та великомірів, то відхилення від норми менш ніж 13–13,5 см становить 7 одиниць (відхилення на мінус 0,5–1 см), а відхилення від норми більш ніж 14 см взагалі ми не зустріли. Якщо ж ми врахуємо умовні маломіри та великоміри, то відхилення від норми серед врахованих загалом 43 цеглин становитиме дев'ять випадків у бік зменшення та нуль випадків у бік збільшення. Як бачимо, заміри ширини цієї цегли, які ми зробили, не перевищують показника в 14 см. А от припустимість до зменшення ширини на 0,5–1 см добре помітна з кількісного боку (чотири цеглини з показником у 12,5–13 см та три цеглини із стабільними 13 см), але водночас основний діапазон ширини вимальовується дуже чітко та становить від 13–13,5 до 14 см.

Умовно визначені три маломірні цеглини містяться по ширині в діапазоні від 12,5 до 13–13,5 см. До того ж варто враховувати, що на незначне зменшення та плавний перепад у ширині цегли міг впливати підріз довгої бокової сторони.

Що стосується однієї виділеної нами за іншими метричними показниками великомірної цеглини, то тут ширина її перебуває в межах встановленої норми, яку ми встановили, займаючи найбільший її показник – 14 см.

Товщина. 36 одиниць із врахованих 44 цеглин (або майже 82 %) мають стабільне значення товщини в діапазоні від 5,5–6 до 6–6,5 см. Якщо виключити умовні маломірні та великомірні цеглини, то відхилення від норми менш ніж 5,5–6 см становитиме дві одиниці (відхилення до мінус 0,5–1 см), а відхилення від норми більш ніж 6–6,5 см становитиме три випадки (відхилення до плюс 0,5 см). Навіть у разі врахування умовних маломірів і великомірів, відхилення від норми серед врахованих

загалом 44 цеглин становитимуть чотири випадки в бік зменшення та чотири випадки в бік збільшення. Тобто ці випадки можна сприймати як досить рідкісні, які не впливають на загальну картину.

Виділені нами три маломірні цеглини мають показники товщини в діапазоні від 5–6 до 6 см, тобто загалом підпадають під виділений нами основний діапазон товщини для стандартної цегли цього типу. Отже, до маломірних ми відносимо ці цеглини умовно, за іншими метричними показниками.

Більш упевнено виділяємо одну великомірну цеглину з урахуванням усіх метричних показників, зокрема й за показником товщини (6,5–7 см), який помітно виділяється серед усієї групи.

Отже за результатами наших замірів ми виходимо на реальні розміри цього типу цегли в діапазоні від 26–26,5 до 27,5–28 × від 13–13,5 до 14 × від 5,5–6 до 6–6,5 см. Для зручності можемо скоригувати цю формулу за крайніми показниками, та отримуємо більш просте значення в межах 26–28 × 13–14 × 5,5–6,5 см, що й можна вважати характерними розмірами виділеного нами II типу цегли першої половини XIX ст.

Умовно виділені нами маломірні та великомірні цеглини цього типу можуть мати розміри в діапазоні від 25–26 до 25,5–26,5 × від 12,5 до 13–13,5 × від 5–6 до 6 см, та 28–28,5 × 14 × 6,5–7 см відповідно. З коригуванням за крайніми показниками отримуємо такі розміри: 25–26,5 × 12,5–13,5 × 5–6 см для маломірів, та 28–28,5 × 14 × 6,5–7 см для досі єдиної в нас великомірної цеглини. Але нагадуємо, що існування додаткових форматів цегли поза межами основного формату для цього типу цегли залишається поки що під питанням, оскільки вони не демонструють певної стабільності та можуть бути просто результатом рідкісних відхилень від метричної норми цього типу цегли.

Важливий елемент метричних досліджень цегли полягає також у дослідженні співвідношення розмірів сторін у межах однієї цеглини. На відміну від цегли I типу, в цьому випадку маємо тут постійну характерну нестабільність. Із заміряних 44 цеглин не маємо жодної з ідеальним співвідношенням сторін без жодних відхилень. Відхилення зазвичай становлять до 0,5–1 см та властиві для всіх параметрів (довжина, ширина й товщина), але кожен параметр має тут свою специфіку.

Найменш стабільною виявляється довжина, де із 35 одиниць лише чотири цеглини мають рівномірну довжину, тоді як переважна більшість – 30 одиниць – має перепад у довжині до 0,5–1 см, до того ж значна частина з них (13 одиниць) має перепад до 1 см. А в одному випадку навіть до 1,5 см. Тобто для цього типу цегли цілком звичайним явищем є, коли одна довга бокова сторона трішки довша за іншу.

Більш стабільною виявляється ширина цього типу цегли, де із 43 одиниць врахованої нами цегли 11 одиниць мають рівномірну ширину, а майже всі інші цеглини мають дуже незначний перепад до 0,5 см. І лише два екземпляри мають значний перепад у ширині до 1 см.

Але найбільш стабільною виявилася товщина, де із 44 одиниць більш ніж третина – 16 одиниць – мають рівномірну товщину. Інші

цеглини мають переважно незначний перепад у товщині – до 0,5 см, але тут, як і у випадку з довжиною, інколи трапляються зразки із значним перепадом у товщині – до 1 см (дев'ять випадків), а в одному випадку й навіть до 1,5 см.

Отже, за результатом дослідження двох основних типів цегли першої половини XIX ст., використаних у конструкції саркофага над похованням митрополита Рафаїла Заборовського, ми отримали важливі спостереження стосовно технології виробництва цієї цегли. Виділені нами два типи київської цегли першої половини XIX ст. за всіма ознаками, починаючи від складу глиняного тіста і до особливостей формування та зовнішнього вигляду, помітно відрізняються один від одного. Датування цих двох типів цегли потребує більш широкого дослідження в загальноісторичному контексті. Але попередньо ми припускаємо, що поява нового, не властивого для київської традиції I типу цегли, пов'язана з великими будівельними проектами загальнодержавного значення в Києві (будівництво Київської фортеці з початку 1830-х рр.). І далі поширення цього типу цегли припадає на період 1830–1840-х рр., на що нам також вказує поява на окремих його зразках перших київських клейм, властивих саме для цього часу, до запровадження обов'язкового клеймування цегли в 1848 р. [Гайдук 2023, с. 28; Семилетов 2021, с. 49–54]. II тип цегли передував першому, мав ознаки традиційного київського виробництва, але водночас відрізняється від цегли XVIII ст. наявністю ознак типових для цегли XIX ст. (стандартизація розмірів, удосконалення зовнішнього вигляду тощо), отже, вірогідно, має датування в межах першої третини XIX ст., до початку 1830-х рр.

Також, окрім інформації про виробництво цегли в першій половині XIX ст., проведені спостереження дають змогу виділити два етапи будівництва саркофага над похованням митрополита Рафаїла Заборовського в цей час. Цеглу II типу, з якої викладені стіни саркофага, ми датували першою третиною XIX ст., що цілком узгоджується з відомою за джерелами датою будівництва саркофага – 1824 р. Проте склепіння саркофага було викладене цеглою I типу, віднесеної в цьому дослідженні до періоду 1830–1840-х рр., що вказує на суттєве втручання в конструкцію гробниці в цей час, можливо, саме під час капітального ремонту собору в 1843–1853 рр. І, до речі, факт реконструкції поховальних споруд у крипті в цей час цілком можливий та має певне історичне обґрунтування [Орловский 1898, с. 56–57; Ульяновський 2018, с. 182]. Отже, датування двох типів цегли із гробниці Рафаїла Заборовського, яке ми запропонували, цілком узгоджується і з історичними джерелами.

Література

- Бобровський Т. А. Обстеження гробниці Київського митрополита Рафаїла (Заборовського) у 2022 р. / Науковий архів НЗСК. НДФ–9985.
- Вебер К. К. Практическое руководство по производству кирпича, черепицы, дренажных труб, терракотовых изделий и прочего лицевого товара для архитектурного искусства с атласом, состоящим из 40 таблиц с 425 рисунками,

- издание третье, совершенно переработанное и значительно дополненное. СПб, 1913.
- Гайдук В. М. Клеймована цегла другої половини XIX – першої третини XX ст. у фондовій колекції Національного заповідника «Софія Київська». К., 2023.
- Гайдук В. М. Про деякі технологічні особливості виробництва цегли в першій половині XIX ст. // Софійський часопис. Вип. 8. Збірник статей за матеріалами XII міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання» присвяченій канонізації Київського митрополита Рафаїла Заборовського. 28–29 вересня 2023 р. К., 2024. С. 345–349.
- Инчик В. В. Технология изготовления кирпича в Санкт-Петербургской губернии в XVIII веке // Строительные материалы. СПб., 2004. № 2 (февраль).
- Нетудихаткін Ігор. Серце, що палає: Святитель Рафаїл Заборовський (1676–1747) / К., 2023.
- Орловский П. С. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор. К., 1898.
- Погожев А. В. Кирпично-гончарное производство московского уезда: опыт санитарно-промышленного исследования. Москва. Тип. С. В. Гурьянова, 1881 // Сборник статистических сведений по Московской губернии: Отдел санитарной статистики. М., 1877–1902. Т. 3. Вып. 2.
- Святязев И. И. Руководство к архитектуре, составленное для студентов Горного института архитектором Святязевым. Ч. 1–2. СПб., 1833.
- Семилетов Пётр. Киевский кирпич (шестая редакция). К., 2021 // [Електроний ресурс]. URL: <http://semiletov.org/books/kievskiy-kirpich/> [дата звернення: 15 квітня 2025].
- Ульяновський В. І. Митрополічі склепи Софійського собору: відоме й невідоме про результати розкопок 1935–1936 рр. / Софія Київська у новітніх дослідженнях. Колективна монографія. К., 2018.